

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: uma atividade nos anos finais do ensino fundamental

Mariana Lima Vilela
UFMG – Belo Horizonte
marianalimadiv@gmail.com

Nayara Katherine Duarte Pinto
UFOP – Ouro Preto
nayarakatherine@hotmail.com

Alexsander Mário da Cunha
SEE-MG – Sabará
alexletrassabara@gmail.com

Keli Cristina Conti
UFMG – Belo Horizonte
keli.conti@gmail.com

Resumo: Este relato apresenta uma atividade de estimativa, desenvolvida em uma escola pública em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, com o objetivo de trabalhar conteúdos matemáticos a partir de uma situação cotidiana. Apoiados em referenciais teóricos como Longo e Conti (2017), Mendes (2009), Moreno e Ciríaco (2021) e a Base Nacional Comum Curricular (2018), discutimos o potencial de atividades que envolvem a resolução de problemas, destacando como essas favorecem o uso da linguagem e da escrita no contexto das aulas de Matemática. A atividade propôs que os estudantes estimassem quantas calças, semelhantes ao exemplo fornecido, poderiam ser penduradas em um varal desenhado. Também deveriam calcular quantos pregadores seriam necessários, explorando a representação, proporcionalidade e as operações matemáticas envolvidas. Trazemos algumas resoluções, acompanhadas de comentários. A partir dos resultados obtidos, observamos que a proposta contribuiu não apenas para o desenvolvimento de estratégias matemáticas, mas também para o reconhecimento da linguagem matemática como parte do processo de aprendizagem, evidenciando os benefícios de práticas contextualizadas.

Palavras-chave: Resolução de problemas; Estimativa; Ensino de Matemática; Anos finais do Ensino fundamental.

1 Introdução

A aproximação entre matemática e cotidiano é uma estratégia fundamental para desenvolver o raciocínio lógico e promover aprendizagens significativas. Alguns métodos se destacam como a utilização da resolução de problemas no ensino de Matemática que, conforme Silva e Nacarato (2011), possibilita a formação dos estudantes críticos, capazes de transformar os dados apresentados, questionando-os e analisando-os, desmistificando a

matemática que é dita como única, definitiva, difícil e é para poucos, mas é construída continuamente. Para os autores, trabalhar com essa metodologia possibilita “a capacidade de trazer problemas relacionados à experiência dos alunos para resolução em classe, o que torna o aprendizado mais significativo para o discente” (Silva; Nacarato, 2011, p. 121).

Neste relato de experiência apresentaremos uma atividade de estimativa, desenvolvida para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, com o objetivo de trabalhar conteúdos matemáticos a partir de uma situação cotidiana. A atividade foi desenvolvida para turmas do 6º, 7º e 9º ano de uma escola da rede estadual de ensino do estado de Minas Gerais, na qual dois dos autores são professores, contando com a participação de 45 estudantes.

A atividade, aparentemente simples, propõe que os estudantes estimem quantas calças podem ser penduradas em um varal desenhado. Além disso, que calculem quantos pregadores são necessários. Diante de uma situação cotidiana – pendurar roupas no varal – possibilita um ambiente de exploração de múltiplas representações: a linguagem visual, na imagem com o varal e uma calça pendurada com dois pregadores e nos registros, por meio de desenhos dos estudantes; a verbal, que consta na situação contextualizada, no enunciado da questão; e a escrita, presente nas respostas, que esboçam o raciocínio lógico. Desse modo, além das potencialidades que a resolução de problemas promove no ensino de Matemática, são explorados conteúdos como a representação, proporcionalidade, operações matemáticas, contagem, unidades de medidas e outros.

Ressaltamos que neste relato de experiência, nosso intuito não consiste em fazer uma análise dos resultados obtidos, mas sim apresentar algumas resoluções, acompanhadas de comentários, além de indicar possibilidades de exploração da atividade. Dessa maneira, inicialmente, fazemos uma reflexão a partir de referenciais teóricos, sobre as potencialidades e recomendações quando utiliza-se a resolução de problemas para trabalhar conteúdos matemáticos, especialmente quando estão ligados ao cotidiano dos estudantes. Posteriormente, trazemos a atividade e o contexto em que foi aplicada. Em seguida, os resultados obtidos, com os comentários de nossas percepções e outras possibilidades de exploração da atividade em sala de aula. Por fim, tecemos algumas considerações finais.

2 Breve referencial teórico

Traremos nessa sessão um breve referencial teórico que alicerçaram tanto no planejamento da tarefa quanto na escrita desse relato de experiência. Dessa maneira, resolver problemas, conforme Longo e Conti (2017)

[...] tem se tornado uma atividade humana que muito tem contribuído para o desenvolvimento de diversas áreas do saber. E a matemática – uma dessas áreas – é, como sabemos, fértil em problemas: existem alguns com uma única solução, outros com mais de uma, outros, ainda sem solução; problemas de lógica; de quebra-cabeça; exercício – enfim, uma diversidade de problemas para serem resolvidos. (Longo; Conti, 2017, p. 15).

A importância de os problemas terem um nível adequado de dificuldade é destacado por Longo e Conti (2017), que orientam ser necessário que sejam desafiadores, mas que isso não é consequência de serem difíceis, pois níveis elevados podem gerar aos estudantes o desânimo ou frustração. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a resolução de problemas, a investigação e o desenvolvimento de projetos podem ser considerados processos matemáticos privilegiados, tidas como estratégias no Ensino Fundamental. Ademais, são “potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático (raciocínio, representação, comunicação e argumentação) e para o desenvolvimento do pensamento computacional” (Base Nacional Comum Curricular, 2018, p. 266). Nesse contexto, o letramento matemático pode ser entendido como “habilidades matemáticas como constituintes das estratégias de leitura que precisam ser implementadas para uma compreensão da diversidade de textos que a vida social nos apresenta com frequência e diversificação cada vez maiores” (Fonseca, 2004, p. 27).

Longo e Conti (2017), complementam que trabalhar com resolução de problemas engloba, também, a compreensão e interpretação de textos. No momento de elaboração dos problemas, alguns cuidados devem ser levados em consideração, pois os problemas constituídos por dados e interrogações “artificiais são poucos motivadores. Por isso, tanto as informações como os valores numéricos apresentados devem conter dados reais, que motivem e aumentem a curiosidade, para que os estudantes queiram pensar sobre a questão proposta e procurarem solucioná-la” (Longo; Conti, 2017, p. 33). As autoras complementam que “para despertar o interesse, é indicado apresentar problemas que realmente tenham um elemento desconhecido e que queremos saber; com dados e informações que façam parte do dia a dia do estudante, envolvendo, por exemplo, esportes, televisão, música, etc.” (Longo; Conti, 2017, p. 33).

Moreno e Ciriaco (2021, p.2), apontam que no ensino de matemática, propostas de atividades “que relacionem as experiências práticas com os conteúdos escolares, contribuindo para a elaboração de estratégias pessoais de cálculos e raciocínio”. Para que isso ocorra, os autores apontam ser necessário a inserção do letramento matemático nas práticas escolares, para o reconhecimento e desenvolvimento da leitura nas aulas de matemática, pois “o desenvolvimento da habilidade de leitura e de escrita é indispensável para o indivíduo enquanto ser social e ativo” (p.3).

Segundo Mendes (2009), os estudantes têm mais domínio com os problemas com situações abertas ou reais, pois utilizam regularidades, relações, modelos, propriedades, fatos conhecidos e relações matemáticas para explicarem o raciocínio, são capazes de compreender o sentido da Matemática no contexto escolar e sociocultural. Para o autor, ao proporcionar o envolvimento dos alunos com problemas reais e abertos, as representações mentais e simbólicas são desenvolvidas. Nesse processo, o estudante é conduzido a alcançar a abstração dos conceitos matemáticos.

Essa representação das experiências e reflexões matemáticas manifesta-se de forma escrita ou oral, normalmente com a finalidade de viabilizar comunicação a um de conceito matemático construído. Essa codificação utilizada na representação simbólica passa, então, a configurar a linguagem matemática, instrumento essencial na simbolização do pensamento matemático avançado. (Mendes, 2009, p. 75)

Nesse contexto, utilizar o registro de diferentes linguagens e representações no ensino de Matemática, ao que refere-se ao Ensino Fundamental, segundo a BNCC:

[...] é, muitas vezes, necessário para a compreensão, a resolução e a comunicação de resultados de uma atividade. Por esse motivo, espera-se que os estudantes conheçam diversos registros de representação e possam mobilizá-los para modelar situações diversas por meio da linguagem específica da matemática – verificando que os recursos dessa linguagem são mais apropriados e seguros na busca de soluções e respostas – e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento de seu próprio raciocínio. (Base Nacional Comum Curricular, 2018, p. 529)

Logo, a orientação da BNCC reforça a importância do uso da linguagem matemática e de diferentes formas de representações, pois possibilita o desenvolvimento da capacidade de comunicação dos estudantes e do raciocínio lógico. No entanto, levando em consideração o que propõe os autores, na próxima seção contextualizamos a atividade envolvendo uma situação cotidiana dos estudantes, utilizando o método da resolução de problemas, e descreveremos como decorreu a aplicação.

3 A atividade e o contexto

A elaboração dessa tarefa surgiu ao estudarmos sobre a temática de resolução de problemas e ao pensar qual tipo de atividade poderíamos propor para os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental de modo que fosse de simples resolução e que despertassem o interesse dos estudantes. Sendo assim, foi elaborado dois problemas um sobre estimativa e outro no contexto da adição envolvendo dinheiro e para esse relato teremos foco em apresentar os resultados da primeira questão que está apresentada no quadro 1 a seguir:

Quadro 1: Questão 1 da atividade.

1) OBSERVE A FIGURA ABAIXO:

AGORA RESPONDA:

A) QUANTAS CALÇAS VOCÊ ACHA QUE PODE SER PENDURADAS NESSE VARAL?

B) QUANTOS PREGADORES VOCÊ VAI PRECISAR PARA PENDURAR TODAS AS CALÇAS ACIMA?

Fonte: Adaptada de Itacarambi (2010, p.38)

Essa atividade ocorreu em uma escola do Estado de Minas Gerais e tivemos a participação de 45 estudantes, sendo realizada a atividade em dois momentos. O inicial com 30 estudantes no horário de intervalo de almoço para as turmas do 6º, 7º e 9º ano e um momento extra com 15 estudantes do 9º ano do turno matutino.

Dentre os participantes 24 eram do gênero feminino (53,3%) e 21 do gênero masculino (46,7%). Em relação as séries 14 participantes (31,1%) eram estudantes eram 6º ano, 12 (26,7%) participantes do 7º ano e 19 eram estudantes de duas turmas do 9º ano (42,2%). Finalizando o perfil dos participantes, exibimos no gráfico 1 as informações referentes as idades dos estudantes.

Gráfico 1: Idades dos estudantes participantes

Fonte: Autores (2025)

Pelas informações do gráfico 1, tivemos que a maioria dos participantes tinham 14 anos de idade, seguido de 11 anos e 12 anos de idade. Na sequência destacaremos algumas respostas dos estudantes e teceremos alguns comentários.

4 Os resultados

A partir desse momento destacaremos algumas das resoluções considerando tanto as mais recorrentes quanto aquelas que apresentaram erros frequentes ou raciocínios destoantes, por acreditarmos que oferecem subsídios relevantes à proposta deste relato. No quadro 2, contém as respostas do Estudante A:

Quadro 2: Resolução do estudante A

Fonte: Autores (2025)

O Estudante A se preocupou em especificar que foram 9 calças a mais se referindo da existência da calça do enunciado, porém no item b ele comete uma falha e não considera os pregadores da calça inicial. Que foi um raciocínio diferente do Estudante B, disponível no quadro 3, que respondeu 6 calças no item a, esquecendo da calça já desenhada, mas considerou os pregadores da calça “esquecida” no item b.

Quadro 3: Resolução do Estudante B

Fonte: Autores (2025)

Uma dúvida recorrente durante a atividade foi se consideraria ou não a calça inicial e tomamos a postura de não dar a resposta e deixar que os estudantes encontrassem a resposta que julgavam ser correta. Acreditamos que essa postura esteja refletida na resposta, presente no quadro 4, do Estudante C, pois o mesmo optou por apresentar as duas respostas possíveis

para seu desenho. Ponderamos que talvez tenha tido essa postura para não correr o risco de errar ou simplesmente por não querer tomar a decisão de utilizar ou não a calça desenhada como exemplo.

Quadro 4: Resolução do estudante C

Fonte: Autores (2025)

No quadro 5, o Estudante D considerou 8 calças no item a e o total de 16 pregadores para pendura-las, porém ele acrescentou a seguinte frase: *mas em minha casa nós não usamos pregadores, mas nós penduramos ela sem pregador* (Estudante D,2025). Esse estudante ao entregar a tarefa quis explicar como é na casa dele e consideramos que ele quis apresentar como era realizado essa tarefa na casa dele.

Quadro 5: Resolução do estudante D

Fonte: Autores (2025)

No quadro 6, está a solução do último estudante que apresentaremos:

Quadro 6: Resolução do estudante E

Fonte: Autores (2025)

Esse Estudante E optou por dar uma resposta exata para a pergunta b considerando as calças desenhadas, mas anteriormente no item a respondeu: *várias, se colocar todas perto uma da outra* (Estudante E, 2025). Novamente, a resposta pode ter sido oriunda da realidade desse estudante.

Após esses breves comentários, teceremos a seguir algumas considerações finais.

5 Considerações finais

Gostaríamos de iniciar com nossas reflexões perante a atividade e a escrita desse relato de experiência. Percebemos que a escolha da atividade supriu nossas expectativas pelas respostas dos estudantes, teve uma grande maioria que respondeu corretamente à questão pelo desenho que cada um fez, mas também teve estudantes que tiveram que pensar mais um pouco e optaram por explicar melhor como era em sua residência. Além disso, percebemos algumas estratégias parecidas entre os estudantes como escrever a contagem numérica das calças ou utilizar o algoritmo da multiplicação. Foi satisfatório presenciar que estudantes que comumente precisam de suporte para realizar atividades em sala de aula conseguiram realizá-la com autonomia.

Não desejamos esgotar os alcances e as limitações dessa atividade, mas gostaríamos de provocar uma reflexão quanto ao potencial de atividades que envolvem a resolução de

problemas, destacando como essas favorecem o uso da linguagem e da escrita no contexto das aulas de Matemática e são benéficas para o ensino da matemática.

5 Referências

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <<https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 27 jun. 2025.

FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis. A Educação matemática e a ampliação das demandas de leitura e escrita da população brasileira. In: FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis. **Letramento no Brasil: habilidades matemáticas**. São Paulo: Global, 2004. p.11-28.

ITACARAMBI, Ruth Ribas. Resolução de problemas: construção de uma metodologia: (ensino fundamental I)/ Ruth Ribas Itacarambi, orientação e organização. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2010.

LONGO, Conceição Aparecida Cruz; CONTI, Keli Cristina. Resolver problemas e pensar a matemática. In: Resolver problemas e pensar a matemática. CONTI, Keli Cristina; Longo, Conceição Aparecida Cruz (org). Campinas, SP: Mercado das Letras, 2017.

MENDES, Iran Abreu. A resolução de problemas como estratégia cognitiva. In: MENDES, Iran Abreu. **Matemática e investigação em sala de aula: tecendo redes cognitivas de aprendizagem**. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. p. 71-81.

MORENO, Lúcia; CIRÍACO, Klinger Teodoro. Problemas boborildos e as estratégias de leitura em aulas de Matemática nos anos iniciais. In: **VI SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VI SELEM)**, 2021, Florianópolis, SC. 2021.

SILVA, Célia Maria Carolino da; NACARATO, Adair Mendes. **A matemática em questão: formando professores para a diversidade**. 2. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2011.